

PERSONALITATEA CADRULUI DIDACTIC ȘI DEZIDERATELE SOCIOEDUCAȚIONALE PROFESATE

Ștefania ISAC, doctor, conferențiar universitar
Institutul de Științe ale Educației
ORCID iD: 0000-0002-0409-7108

Rezumat. În articolul dat, vom analiza personalitatea cadrului didactic și influențele psihosociale exercitate asupra acestuia pe parcursul întregii sale cariere profesionale. Vom înainta spre discuție relevanța nivelurilor de pregătire a personalității cadrului didactic; abordarea conceptului de competență în accepțiuni ale diferiților autori în traseul de profesionalizare a cadrelor didactice în raport cu exigențele societale.

Cuvinte-cheie: profesionalizarea cadrelor didactice, exigențe sociale, competență profesională, dimensiunile profesionalizării, dimensiuni ale personalității cadrului didactic, principii ale profesionalizării carierei didactice.

PERSONALITY OF THE TEACHER AND THE SOCIOEDUCATIONAL DEPOSITIONS PRACTISED

Abstract. In this article, we will analyze the personality of the teacher and the psychosocial influences exerted on him throughout his professional career. We will refer for discussion the relevance of the levels of training of the person of the teacher; addressing the concept of competence in acceptances of different authors in the route of professionalization of teachers in relation to societal requirements.

Keywords: professionalization of teachers, social requirements, professional competence, dimensions of professionalization, dimensions of the personality of the teacher, principles of professionalization of the teaching career.

Timpul atribuie preponderență în dezvoltarea oamenilor și, implicit, a țării, unui sistem educațional calitativ, servind drept fundament al unei societăți bazate pe cunoaștere, înzestrând cetățenii cu aptitudini funcționale de bază pentru a se integra în societate, a fi responsabili și pentru a contribui la dezvoltarea acesteia (Declarația de la Incheon „Educația 2030”) [5]. Continuând învățarea pe tot parcursul vieții, proces continuu de oportunități flexibile de învățare, corelând învățarea și competențele dobândite în instituțiile formale cu dezvoltarea competențelor în contexte non-formale și informale, în special la locul de muncă, omul contribuie esențial pentru a sprijini competitivitatea în contextul unei economii globale a cunoașterii bazată pe tehnologie și pentru a promova integrarea socială și participarea la o societate democratică. Ca rezultat, societatea în continuă schimbare reflectă și asupra sistemelor de educație, înaintea noii exigențe față de profesia didactică provocând/

stimulând aproape în toate țările lumii reforme în domeniul educației și învățământului.

Cercetările recente, discuțiile desfășurate în cadrul diverselor întruniri științifice la nivel național și internațional, coroborează ponderea preocupărilor pentru profesionalizarea cadrelor didactice raportate la exigențele societale, obținând tot mai mare valoare pentru politicile educaționale actuale.

Sugestive în această privință sunt ideile expuse în cadrul Conferinței Științifice Internaționale cu genericul *Cadrul didactic – promotor al politicii educaționale*, desfășurate la IȘE, de către dr. hab., prof. univ. Lilia Pogolșa: „Profesionalizarea cadrelor didactice presupune o activitate de formare și de aplicare eficientă a competențelor profesionale prin devenirea profesorului exhaustiv/desăvârșit în baza integralității contextuale, ce se structurează într-o nouă direcție, motivată și determinată de un context științific, profesional și educațional nou” [12, p. 7].

Analiza literaturii de specialitate vs. elaborarea traseului de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul evoluției sociale și tehnologice, ne-a permis să constatăm:

- a) *Personalitatea* de bază a cadrului didactic are o structură complexă, constituită pe două *dimensiuni* majore – *personalitatea reală și aptitudinea psihopedagogică*.
- b) Fiind concepută ca o unitate integrativ-dinamică, trebuie analizată sub mai multe aspecte/profiluri: temperamentală, intelectual-cognitivă (senzorialul, limbajul și capacitățile intelectuale), afectiv-motivațională (motivația și afectivitatea), instrumentală, stilistică (stilul cognitiv, stilul perceptual, stilul de cunoaștere, stilul apreciativ, stilul de muncă intelectuală și stilul de viață), regulatorie (atenția și voința) și relațional-axiologică (caracterul și imaginea de sine).

De comun acord cu S. Cristea, prof. univ. dr. la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, în formarea *personalității* educatorului/cadrului didactic considerăm distinctive trei niveluri de pregătire a personalității cadrului didactic, raportate exigențelor societale: a) pregătire de specialitate; b) pregătire pedagogică generală; c) pregătire pedagogică aplicată, care definesc, în plan operațional, conceptul de cultură pedagogică a profesorului [2, p. 13].

În concepția cercetătorului E. Păun, profesionalizarea carierei este un proces de formare a unui ansamblu de capacități și competențe într-un domeniu dat, pe baza asimilării unui set de cunoștințe (teoretice și practice), proces controlat deductiv de un model al profesiei respective [Apud 10, p. 21]. Definiția dată ne permite cu ușurință să prezumăm *dimensiunile profesionalizării*:

- profesionalizarea presupune descrierea sau elaborarea identității profesionale, astfel încât să se contureze un set de cunoștințe și competențe structurate într-un *model profesional* (standarde profesionale), care poate fi asimilat sistematic, pe baze științifice;
- profesionalizarea solicită și un efort corespunzător de legitimare a profesiei didactice în câmpul activităților și profesiilor sociale, cu ajutorul acestui *model al profesiei didactice* [6, pp. 36-38].

Revenind la obiectivul privind concepția profesionalizării în cariera didactică, considerăm obligatoriu să se ia în calcul și promovarea unor *standarde profesionale* specifice, care să aibă la bază o serie de *principii* ușor subînțelese din orice curriculum de formare a cadrelor didactice. În același timp, important este ca la bază oricărui standard profesional să persiste competența profesională. Din aceeași per-

spectivă, vom menționa și unele *principii*, relevante în activitatea de valorificare/valorizare a nivelului de profesionalizare a carierei didactice, structurată pe o nouă direcție, motivată și determinată de un context științific, profesional și educațional nou.

Principiul I. Cadrul didactic este un bun cunoscător al domeniului și al didacticii disciplinei pe care o predă.

- Cadrul didactic *stăpânește cunoștințele și metodologia specialității* predate/prestate.
- Cadrul didactic *înțelege profund disciplina* pe care o predă, organizarea logică și evoluția acesteia, legătura cu alte materii și cu lumea reală.
- Cadrul didactic are *capacitatea de a prelucra structura și de a face accesibile cunoștințele transmise*, de a forma abilități specifice domeniului, ținând cont de particularitățile de vârstă, individuală și de grup, ale elevilor.
- Cadrul didactic *valorifică potențialul educativ al disciplinei*, stimulând participarea activă și implicarea afectivă a elevului în procesul învățării.
- Cadrul didactic *proiectează și aplică strategii didactice eficiente și atractive* în raport cu scopul și conținuturile propuse.
- Cadrul didactic *concepe și utilizează multiple forme și tipuri de evaluare* a realizărilor elevilor, punând accent pe evaluarea formativă și pe autoevaluare.

Principiul II. Cadrul didactic cunoaște elevul și îl asistă în propria dezvoltare.

- Cadrul didactic *folosește surse eficiente de cunoaștere a personalității elevului* precum și a influențelor mediului școlar, familial și social asupra dezvoltării sale.
- Cadrul didactic *își fundamentează proiectarea/reproiectarea activității* pe rezultatele obținute prin demersul cunoașterii elevilor.
- Cadrul didactic *selectează și face accesibile cunoștințele specifice disciplinei predate* în funcție de capacitățile de învățare, nevoile și aspirațiile/interesele elevilor.
- Cadrul didactic *dezvoltă capacitatea elevilor de a fi autonomi, de a deveni subiecții ai propriei dezvoltări*.

Principiul III. Cadrul didactic este membru activ al comunității.

- Cadrul didactic *colaborează cu membrii comunității școlare* (în catedră, în Consiliul profesoral al clasei, în Consiliul Profesoral și de Administrație, cu personalul didactic auxiliar și administrativ etc.).
- Cadrul didactic *identifică și folosește modalități eficiente de implicare a familiei în viața școlii și în dezvoltarea elevului*.

- Cadrul didactic *cunoaște resursele umane și materiale ale comunității și le valorifică în beneficiul școlii.*
- Cadrul didactic *implică factori de decizie* (Primăria, Consiliul Local) și de influență (Biserica, Poliția, cadrele medicale, mass-media) în procesul educațional.
- Cadrul didactic *implică elevii în acțiuni în folosul comunității* (protecția mediului, activități de voluntariat, culturale, sportive etc.).
- Cadrul didactic *desfășoară activități de integrare în comunitatea minorităților* (etnice, sociale, religioase etc.).
- Cadrul didactic *se implică în rezolvarea problemelor comunității*, promovând valori morale și civice.

Principiul IV. Cadrul didactic are o atitudine reflexivă.

- Cadrul didactic *este conștient că activitatea didactică înseamnă și perfecționarea continuă.*
- El *se preocupă permanent de identificarea acelor aspecte ale activității sale care necesită ameliorări.*
- În consecință, el *este interesat să se perfecționeze continuu, să învețe din experiența lor și a altora; găsește căi și mijloace de reproiectare și optimizare a propriei activități.*
- Cadrul didactic reflexiv *își îmbunătățește continuu competențele personale.*

Principiul V. Cadrul didactic este promotor al unui sistem de valori în concordanță cu idealul educațional.

- Cadrul didactic *recunoaște, utilizează și promovează valori social-umane, moral civice, cognitive, culturale și spirituale.*
- Cadrul didactic *oferă șanse egale pentru integrarea școlară și socială a tuturor elevilor.*
- Cadrul didactic *dezvoltă comunicarea, cooperarea și competiția în cadrul grupului de elevi pe fondul existenței încrederii, respectului reciproc și al gândirii pozitive.*
- În demersul educațional cadrul didactic *adoaptă idei și atitudini democratice.*
- Cadrul didactic *contribuie la educația pentru o viață de calitate a individului și a colectivității.*
- În activitatea cu elevii, cadrul didactic *probează calități umane, profesionale și etice.*

În temeiul *dimensiunilor profesionalizării* menționate, consemnăm necesitatea analizei termenului de competență care suplinește, pe bună dreptate, ideea de *aptitudine pedagogică* concepută ca ansamblu de structuri de personalitate, desemnând predictorii ai comportamentului didactic eficient. În același timp, confirmăm, că, fără legitimarea profesiei didactice în contextul activităților și profesiilor sociale, cercetările privind clasificarea structurii personalității dascălului, nu ar fi fost convingătoare. Or, demersul de legitimare a profesiei didactice în rândul activităților și profesiilor sociale constituie una din *dimensiunile esențiale ale profesionalizării carierei didactice, alături de care menționăm și principalele posturi ale profesionistului și acțiunile asociate* [6, p. 38].

Cercetătorul E. Păun definește *profesionalizarea* drept o redefinire radicală a naturii *competențelor* ce se află la baza unor practici pedagogice eficiente [10, p. 20], argumentând necesitatea asimilării a două categorii de competențe diferite, provocate de două tipuri de situații cu care se confruntă în munca sa cadrul didactic:

- Situații repetitive și relativ ritualizate, pentru care profesorul dispune în repertoriul său profesional de competențele necesare pentru a le aborda și soluționa rapid și eficient. Se are în vedere situațiile de consultare a documentelor școlare curriculare, de elaborare și completare a documentelor școlare care fac obiectul activității profesorului, de proiectare și organizare a unor situații de învățare, de pregătire a mijloacelor didactice necesare etc.

- Situații noi, neobișnuite, care configurează un spațiu de incertitudine și risc și pentru care se impun abordări noi, nespecifice, creative, neconvenționale, care necesită deseori timp de reflectare și explorare, implică ezitări. Am include în această categorie marea majoritate a activităților de predare-învățare-evaluare de la clasă, în cadrul cărora intervenția didactică se personalizează și se adaptează unui complex de factori situaționali: relația cu elevii, considerați ca individualități, dar și în colectiv, relația cu părinții, cu celelalte cadre didactice și cu conducerea școlii; activitățile ce completează munca de la clasă și vizează cercetarea de specialitate, perfecționarea, valorificarea experienței profesionale etc.

- Relevanța *conținuturilor competențelor* integrate într-un *model al profesiei didactice*, în opinia cercetătorilor în domeniu, *concepția, principiile și criteriile* care stau la baza selecției lor, rezidă în:

- statutul și competențele aferente carierei didactice;
- continuitatea progresivă cu valorile curriculare din modulul de pregătire psihopedagogică inițială și de formare continuă;
- eficacitatea practică și socială a conținuturilor pentru registrul activităților desfășurate de cadrul didactic în unitățile școlare din învățământul general, asociată cu interesele de bază ale elevilor cu care lucrează și/sau interacționează;

- raportarea la dificultățile psihopedagogice, psihosociale întâmpinate de cadrele didactice în activitatea didactică, la nevoia de consolidare și de rafinare a unor competențe dobândite în cadrul procesului de formare și dezvoltare profesională;
- adecvarea la cursurile de formare/calificare, la cursurile reformei curriculare și adaptabilitatea la contexte profesionale, socioculturale, economice și tehnologice în schimbare;
- stabilitatea utilizării tematicii pe o perioadă medie de timp; rata de actualizare științifică conceptuală, metodologică și aplicativă, care este acceptată și recomandată a se realiza și într-un termen mai scurt în cazul unor schimbări semnificative la nivelul paradigmelor sau abordărilor majore din domeniul ariei curriculare sau al disciplinei/disciplinelor respective;
- dezvoltarea și inovarea metodologică, prin reflecție asupra teoriei și practicii educaționale, la nivel național și internațional.

Multe din rezultatele analizei privind definirea *competenței didactice și exigențelor profesionale* deduse de diverși cercetători, avem speranța să fie comprehensibili și destul de inteligibili celor interesați din domeniu. De exemplu, cercetătorul M. Călin definește competența educatorului ca fiind „abilitatea comportării sale într-un anumit fel într-o situație pedagogică”, instituind următoarea clasificare:

- competența comunicativă (*inițierea actului comunicării cu elevii*);
- competența teleologică și pragmatică (*conceperea scopurilor pe care și le asumă profesorul*);
- competența instrumentală (*utilizarea unui ansamblu de metode și mijloace adecvate scopurilor*);
- competența normativă și decizională (*indicația și ordonarea acțiunilor de realizat și alegerea a cel puțin două variante de acțiune*);
- competența evaluativă (*măsurarea și aprecierea corectă a rezultatelor*) [1, p. 56].

În același timp, A. Dragu, analizând *personalitatea profesorului*, se concentrează pe următoarele tipuri de competențe:

- politică (validată la nivelul relațiilor dintre finalitățile macro- și microstructurale);
- morală (validată la nivelul relațiilor dintre calitatea proiectului didactic, calitatea mesajului educațional, calitatea repertoriului comun și a comportamentului de răspuns al celor educați);
- psihologică (validată la nivelul relațiilor dintre densitatea informativă a activității și rezonanța formativă a acesteia);

- profesională (validată la nivelul deschiderii față de problematica autoperfecționării în domeniul specialității);
- socială (validată la nivelul responsabilității asumate) [3, p. 27].

În opinia lui N. Mitrofan, competența didactică este o structură personalitară extrem de complexă, autoconstructivă, centrată pe aptitudinea pedagogică (al cărei nucleu este comunicativitatea formativă) [9, p. 7]. Rezultatele experimentale ale cercetătorului privind structura de personalitate a cadrului didactic, operaționalizate prin intermediul aptitudinii pedagogice, au estimat trei tipuri de competențe didactice: competența științifică, competența psihopedagogică și competența psihosocială [*idem* 9, p. 55].

Societatea secolului al XXI-lea, în concepția noastră, ar consimți mai curând clasificarea competenței definite de I. Maciuc: competențe ce presupun „*a ști, a ști să faci, să reușești într-o situație concretă, dar și a ști să fii, a avea atitudini care să susțină atât acțiunea prezentă, cât și devenirea, evoluția competenței în timp; dimensiune care implică complexe integrate de cunoștințe, abilitați, capacități și atitudini*” [8, p. 101].

Cercetările privind *competența profesională* certifică dependența de aptitudini și de capacități, dar și indiciul experienței profesionale; ea este observabilă în timpul activității în câmpul muncii. Competența pedagogică în sens larg, considerăm, trebuie definită drept capacitatea pedagogului/educatorului de a se pronunța asupra unei probleme pedagogice, pe temeiul cunoașterii aprofundate a legităților și determinărilor fenomenelor educative. În sens mai restrâns, ea poate fi atribuită capacității unei persoane de a realiza, la un anumit nivel de performanță, totalitatea sarcinilor tipice de muncă specifice profesiei didactice.

Planurile și programele pentru cursurile de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale din învățământul general, desfășurate la IȘE, integrează *componenta competenței profesionale*, similară celei propuse de I. Jinga [7]:

1. *Competența în specialitate*, cuprinzând/sumând trei capacități principale:

- cunoașterea conținuturilor științifice;
- capacitatea de a stabili legături între teorie și practică;
- capacitatea de înnoire a conținuturilor în consens cu noile achiziții ale științei domeniului (dar și din domenii adiacente).

2. *Competența psihopedagogică*, incluzând cinci capacități:

- capacitatea de a cunoaște elevii și de a lua în considerare particularitățile lor de vârstă și

individuale la proiectarea și realizarea activităților instructiv-educative;

- capacitatea de a comunica ușor cu elevii, de a-i influența și motiva pentru activitatea de învățare, în general, și pentru asimilarea cunoștințelor unei anumite discipline de studiu, în particular;
- capacitatea de a proiecta și a realiza la nivel optim activități instructiv-educative (precizarea obiectivelor didactice, selectarea conținuturilor esențiale, elaborarea strategiilor de instruire, crearea unor situații de învățare adecvate, stabilirea corespunzătoare a formelor, metodelor și instrumentelor de evaluare etc.); capacitatea de a evalua obiectiv programe și activități de instruire, pregătirea elevilor, precum și șansele lor de reușită;
- capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire și autoeducație.

3. *Competența psihosocială și managerială* a celor care își desfășoară activitatea în învățământ și care subsumează următoarele capacități:

- capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii și de a stabili responsabilități în grup;
- capacitatea de a stabili relații de cooperare, un climat adecvat în grupul de elevi și de a soluționa conflictele;
- capacitatea de a-și asuma răspunderea;
- capacitatea de a orienta, organiza și coordona, îndruma și motiva, de a lua decizii în funcție de situație [Apud 7].

Conceperea unui model al profesiei didactice este considerat lucru relativ dificil de realizat, având în vedere specificul acestei profesii și caracteristicile muncii educative profesate. În ciuda faptului, că dimensiunea creativă a activității cadrului didactic rămâne esențială, se impune astăzi „tranziția de la profesorul artizan la profesorul expert”, conchide E. Păun [10, p. 20].

De menționat, că cercetările efectuate, analiza rezultatelor evaluărilor desfășurate, la nivel instituțional/unități școlare și național la acest capitol, au confirmat definiția: calificarea unui model al profesiei didactice trebuie să cuprindă atât competențe standardizabile (măsurabile, observabile), cât și competențe nestandardizabile (cu un coeficient mare de subiectivitate). În prima categorie pot fi incluse competențele legate de analiza pedagogică a conținuturilor și a documentelor școlare curriculare, competențe privind accesibilizarea informației, proiectarea activității didactice etc., iar în a doua categorie s-a luat în calcul și capacitatea de a empatiza

cu elevul și cu clasa de elevi, stilul cognitiv interpersonal, creativitatea, comunicativitatea etc.

În procesul utilizării *standardelor* s-a constatat ca acestea trebuie să se refere la comportamente: să fie măsurabile, iar utilizarea lor în procesul de evaluare să se realizeze de către profesioniști. Alături de care trebuie de menționat relevanța *criteriilor de calitate și indicatorilor*, folosiți pentru a aprecia valoarea activității profesorilor; ulterior analizate insistent și actualizate periodic de către cercetători în lucrări de referință.

Ph. Perrenoud, bunăoară, susține că profesorii nu pot fi considerați responsabili de anumite caracteristici ale lor, care, alături de competențele didactice, le condiționează eficiența activității la catedră, cum ar fi apartenența la o anumită etnie, clasă socială, sexul, vârsta, religia, nivelul de cultură, aspectul fizic, preferințele vestimentare, felul de a vorbi sau de a se mișca: „*Aceste lucruri nu țin de competența profesională, ci de identitatea personală, de felul de a fi în lume. În plus, aceste caracteristici nu au o acțiune univocă: ele depind de interacțiunea cu trăsăturile corespondente, de așteptările și normele elevilor și ale familiilor lor. Același profesor poate provoca reacții individuale sau colective diferite*” [11].

În loc de concluzii

Demersul de legitimare a profesiei didactice în rândul activităților și profesiilor societale constituie una din dimensiunile esențiale ale profesionalizării carierei didactice.

Cerințele față de calitatea activității profesorilor trebuie să fie desprinse nu doar din documente reglatoare, ci în baza unui studiu continuu al realităților pedagogice contemporane, al provocărilor din societatea în continuă schimbare, căreia, dat fiind personalității profesorilor, elevii trebuie să învețe să-i corespundă.

Civilizația tehnologică contemporană îl responsabilizează pe profesor să-și dezvolte o serie de noi calități personale, cum ar fi: stăpânirea tehnologiei informației, capacitatea de a inventa noi strategii de utilizare a acesteia în cadrul orelor, de modernizare a activității profesionale.

Profesorul/cadrul didactic, pe lângă îndeplinirea sarcinilor didactice din școală, trebuie să se raporteze anumitor valori, coduri, principii, norme și modele definitorii pentru profesia sa.

Relevanța traseului de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul evoluției sociale și tehnologice, specifice unui orizont al formării pe întreg parcursul vieții (*lifelong learning*), *reconceptualizarea standardelor de profesionalizare a cadrelor didactice, a principiilor, criteriilor de calitate și indicatorilor* – propuse pentru dezbateri în articolul

de față – trebuie luate în calcul și servind pentru a aprecia/a evalua valoarea activității profesorilor la etapele de promovare a *traseului în carieră, factor primordial de îmbunătățire a calității din învățământ.*

Acestea și o serie de alte principii menționate în acest demers vin să asigure atractivitatea și statutul necesar promovării profesiei didactice și să recunoască rolul cadrelor didactice ca agenți ai dezvoltării valorilor europene, individuale și sociale. Or, dascălii trebuie să aibă un nivel înalt de educație (profesionalizați), orientați fiind către dezvoltare continuă și autoreflexivitate în planul competențelor și, bineînțeles, corespunzător motivate, chiar și prin remunerare.

Practica demonstrează că îmbunătățirea continuă a sistemelor de educație și formare profesională constituie o parte esențială a tendinței europene de a răspunde provocărilor viitoare și de a realiza principalele obiective ale Strategiei de la Lisabona. Or, preocupările pentru implicarea, dar și pentru formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice au devenit distinctive în politicile educaționale contemporane. Pentru a garanta rezultate de o înaltă calitate pe o bază durabilă, este necesar să avem în vedere calitatea profesorilor, a formatorilor și, de asemenea, să se abordeze organele abilitate de sistemele de educație și formare profesională la nivelul cerințelor societale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Călin M. *Teoria educației. Fundamentarea epistemică și metodologică a acțiunii educative.* București: Editura ALL, 1996.
2. Cristea S. Cultura pedagogică a profesorului. Un model construit și reprezentat la nivel de hartă conceptuală. In: *Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale.* Materialele Conferinței Științifice Internaționale, 11–12 octombrie 2019. Chișinău: IȘE (Tipogr. „Print-Caro”). 2019, pp. 13-18.
3. Dragu A. *Structura personalității profesorului.* București: Editura Didactică și Pedagogică 1996.
4. Gliga L. (coord.) *Standarde profesionale pentru profesia didactică.* București: POLSIB SA Sibiu, 2002, p. 27.
5. Incheon Declaration „*Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all.*” [citată 17.03.2019]. Disponibil: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233813>
6. Isac Șt. Dimensiunile esențiale ale profesionalizării carierei didactice. In: Conferința internațională *Didactică: tradiție, actualitate, perspective*, 17-18 mai 2019. Alba Iulia: Editura Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2019, pp. 36-42.
7. Jinga I., Istrate E. (coord.) *Manual de Pedagogie. Manual destinat studenților de la DPPD din cadrul MAN.* București: Editura „ALL Educațional”, 1998.
8. Maciuc I. *Formarea formatorilor. Modele alternative și programe modulare.* București: Editura Didactică și Pedagogică, 1998.
9. Mitrofan N. Aptitudinea pedagogică și eficiența activității instructiv-educative. In: *Revista de pedagogie*, 1986, Nr. 7, pp. 7-10.
10. Păun E., Gliga L. (coord.) *Standarde profesionale pentru profesia didactică.* București: Editura Ministerului Educației și Cercetării, 2002.
11. Perrenoud Ph. *Formation initiale des maitres et professionnalisation du métier.* 1999. [citată 02.03.2020]. Disponibil: www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud
12. Pogolșa L. Cadrul didactic, așa cum este el – admirabil... In: *Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale.* Materialele Conferinței Științifice Internaționale, 11-12 octombrie 2019. Chișinău: IȘE (Tipogr. „Print-Caro”). 2019, pp. 3-8.